

TA'LIM MUASSASALARIDA HUQUQBUZARLIKLARNING OLDINI OLISHDA O'QUVCHILARNING HUQUQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Qayumova Iroda, Jo'imatova Mashhura

Guliston davlat universiteti Psixologiya va Ijtimoiy fanlar fakulteti 1-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17590752>

Annotatsiya: Maqolada ta'lim muassasalarida o'quvchilar huquqiy madaniyatini shakllantirishning mazmuni, yo'nalishlari va pedagogik ahamiyati yoritilgan. Huquqiy ongning yetarli darajada rivojlanmaganligi huquqbuzarlik xavfini oshirishi ilmiy asosda bayon etilgan. Shuningdek, huquqiy tarbiyaga doir samarali ta'lim-tarbiya texnologiyalari hamda o'qituvchi, psixolog va ota-ona hamkorligining o'rni tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'quvchilarda huquqiy madaniyatni shakllantirish huquqbuzarliklarning erta profilaktikasining eng muhim omillaridan biri ekanligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: huquqiy madaniyat, huquqiy ong, huquqbuzarlik, profilaktika, ta'lim muassasasi, tarbiya, ijtimoiy mas'uliyat.

Abstract: The article discusses the content, directions and pedagogical significance of the formation of legal culture of students in educational institutions. It is scientifically proven that insufficient development of legal awareness increases the risk of committing crimes. Also, effective educational technologies for legal education and the role of cooperation between teachers, psychologists and parents are analyzed. According to the results of the study, it is proved that the formation of legal culture in students is one of the most important factors in the early prevention of crimes.

Keywords: legal culture, legal awareness, crime, prevention, educational institution, upbringing, social responsibility.

Аннотация: В статье рассматриваются содержание, направления и педагогическое значение формирования правовой культуры обучающихся в образовательных организациях. Научно доказано, что недостаточное развитие правосознания повышает риск совершения преступлений. Также анализируются эффективные образовательные технологии правового воспитания и роль сотрудничества педагогов, психологов и родителей. По результатам исследования доказано, что формирование правовой культуры обучающихся является одним из важнейших факторов ранней профилактики преступлений.

Ключевые слова: правовая культура, правосознание, преступность, профилактика, образовательное учреждение, воспитание, социальная ответственность.

Bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti shaxsning huquqiy ongini, fuqarolik pozitsiyasini va ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirish bilan chambarchas bog'liqdir. Ta'lim muassasalarida huquqiy madaniyatni shakllantirish huquqbuzarliklarning oldini olishning asosiy pedagogik va ijtimoiy mexanizmlaridan biri sanaladi. O'quvchilar huquqiy madaniyatining past darajada bo'lishi ijtimoiy me'yorlarga befarqlik, axloqiy qadriyatlarning zaiflashuvi va huquqbuzarlik sodir etish ehtimolini oshiradi.

Huquqiy madaniyatni rivojlantirish jarayoni huquqiy ta’lim, huquqiy tarbiya va ijtimoiy-pedagogik muhitning uyg’unlashuvi orqali amalga oshiriladi. Huquqiy madaniyat — bu shaxsning huquqiy bilimlari, huquqiy qadriyatlari, huquqiy xulqi va ijtimoiy-huquqiy mas’uliyatining uyg’un ravishda shakllangan tizimidir. Huquqiy madaniyatni rivojlantirishning asosiy maqsadi — o’quvchini jamiyatda o’z o’rnini anglaydigan, qonunlarga hurmat bilan yondashadigan, huquqiy normalarga ongli ravishda amal qiladigan shaxs sifatida tarbiyalashdir. Bugungi kunda o’quvchilar o’rtasida kuzatilayotgan ayrim salbiy holatlar: maktab intizomining buzilishi, janjallar, o’g’irlik, kiberbulling, ijtimoiy tarmoqlarda noma’qul xatti-harakatlar kabi huquqbuzarliklar ko’pincha huquqiy bilimning yetishmasligi bilan bog’liq. Shu bois huquqiy madaniyatni rivojlantirish erta yoshdan boshlanishi lozim. Huquqiy madaniyatni shakllantirish uch asosiy yo’nalishda olib boriladi:

1. Huquqiy ta’lim — o’quvchilarni qonunlar, huquqlar va majburiyatlar haqida ma’lumot bilan ta’minlash.

2. Huquqiy tarbiya — shaxsda huquqiy qadriyatlar, mas’uliyat, burch va axloqiy me’yorlarni shakllantirish.

3. Huquqiy xulqni rivojlantirish — bilimlarni amalda qo’llash, xatti-harakatlarni boshqarish ko’nikmalarini rivojlantirish.

Pedagogik va psixologik ilmiy tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, o’quvchi huquqiy me’yorni anglabgina qolmay, uni ichki qadriyat sifatida qabul qilsa, huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli keskin kamayadi. Shu sababli ta’lim-tarbiyada o’quvchining shaxsiy motivatsiyasi va ijtimoiy tajribasi bilan ishlash muhimdir. Huquqiy madaniyatni rivojlantirishda: suhbat va munozaralar, huquqiy rolli o’yinlar, sud jarayoni sahnalashtirish, huquq-tartibot organlari bilan uchrashuvlar, ijtimoiy reklamalar, psixologik treninglar kabi faol metodlardan foydalanish samarali natija beradi. Oila hamkorligi ham muhim. Agar oilada qonunga hurmat, mas’uliyat va odob-axloq muhitida tarbiya mavjud bo’lsa, o’quvchining huquqiy xulqi barqaror bo’ladi; aks holda maktabdagi tarbiya jarayoni sustlashadi. To’g’ri yo’lga qo’yilgan huquqiy tarbiya natijasida o’quvchi: huquqiy vaziyatlarni tahlil qila oladi, o’z xatti-harakatiga javobgar bo’ladi, jamiyatda ijobiy ijtimoiy munosabatlar o’rnata oladi, huquqbuzarliklarga nisbatan faol munosabat bildira oladi.

1. Huquqiy madaniyatning huquqbuzarliklarga qarshi kurashdagi roli · Huquqiy bilimlarning preventiv ahamiyati · Huquqiy ong va tafakkurni shakllantirish · O’z harakatlarining huquqiy oqibatlarini anglash

2. Huquqiy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik jihatlari · Maktab dasturiga huquqiy ta’limni integratsiya qilish · Interfaol usullar: rolli o’yinlar, diskussiyalar, sud simulyatsiyalari · Yoshiarga mos huquqiy ma’ruzalar va mashg’ulotlar

3. Huquqiy madaniyatning ijtimoiy-psixologik jihatlari · Huquqiy qadriyatlar va normalarni shakllantirish · Konfliktlarni tinch yo’l bilan hal qilish ko’nikmalari · Ijtimoiy mas’uliyat hissini rivojlantirish

4. Huquqbuzarliklarning oldini olishda huquqiy madaniyatning amaliy ahamiyati · Maktab ichidagi huquqbuzarliklarning kamayishi · O’quvchilarning o’z huquqlarini himoya qilish qobiliyati · Jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasini egallash

Maktabda Konstitutsiya, fuqarolik jamiyati asoslari, shaxsiy huquq va majburiyatlarni o’rgatish bilan birga, sinfdan tashqari tadbirlar, treninglar, davra suhbatlari, profilaktika soatlarining tizimli yo’lga qo’yilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonning

samaradorligi o'qituvchi, psixolog, sinf rahbari va ota-ona o'rtasidagi hamkorlikka bevosita bog'liq.

Huquqiy ong va huquqiy madaniyati rivojlangan o'quvchi huquqiy me'yorlarning mohiyatini anglaydi, ularni ijtimoiy qadriyat sifatida qabul qiladi va kundalik hayotda ularga amal qiladi. Natijada ta'lim muassasalarida sog'lom ijtimoiy muhit, ijtimoiy faollik va huquqbuzarliklarning kamayishi ta'minlanadi.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarda huquqiy madaniyatni rivojlantirish huquqbuzarliklarning oldini olishda strategik ahamiyatga ega ijtimoiy-pedagogik jarayondir. Ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun ta'lim muassasalarida huquqiy ta'limni modernizatsiya qilish, tarbiyaviy ishlarni tizimli tashkil etish hamda pedagog, ota-ona va psixologlar hamkorligini kuchaytirish talab etiladi. Huquqiy madaniyati shakllangan o'quvchi jamiyatda o'z o'rnini anglaydi, mas'uliyatli fuqarolik pozitsiyasini namoyon etadi va qonuniylik tamoyillariga amal qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.
2. “Ta'lim to'g'risida”gi Qonun. – Toshkent, 2020.
3. Yo'ldoshev J., Xoliqov A. Pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
4. Karimova V.M. Yoshlar psixologiyasi. – Toshkent: Universitet, 2022.
5. To'raqulova D. Huquqiy madaniyat va huquqiy ongni rivojlantirish metodikasi. – Toshkent, 2021.
6. O'tkirvich, Z. A., Isokovich, A. O., Tursunovich, B. O., Egamberdiyev, R., Abdulxayitovich, A. X., Taniberdiyev, A., & Anvarovich, S. E. (2025). Optimizing The Integration Of Mobile Applications In The Training Of Future Physical Education Teachers. *International Journal of Environmental Sciences*, 346-351.
7. Танибердиев, А. А., & Танибердиев, А. А. (2016). Кластерно-модульный метод как современная тенденция совершенствования в структуре урока по физической культуре для студентов с различным уровнем физической подготовленности. *Молодой ученый*, (11), 1555-1558.
8. Haydarova, S. (2024). THE CONCEPT OF GENDER EQUALITY IN HIGHER EDUCATION. *Modern Science and Research*, 3(1).
9. Haydarova, S. (2023). CHARACTERISTICS OF MENTAL DEVELOPMENT OF CARE GIVERS. *Science and innovation*, 2(B2), 382-388
10. Chinnaliyevna, X. S. (2025). INTERNETDAN FOYDALANISHDA OTA-ONA VA FARZANTLAR O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNING IJTIMOY PSIXOLOGIK ASOSLARI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 3(36), 41-45.
11. Samatov, K., Shodiyeva, S., Shukurova, U., Khayitov, J., Bakaeva, F., Sapayev, V., & Doniyorov, A. (2025).
12. Shukurova, U. (2024). SHAXSNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XARAKTERISTIKASI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 3(16), 70-71.
13. Shukurova, U. (2024). THE INFLUENCE OF INFORMATION ON THE STUDENT-YOUTH VIEW OF THE WORLD. *Modern Science and Research*, 3(5), 409-414.